

**АНАЛІЗ СВІТОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗВИТКУ
СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДОШКІЛЬНИКІВ**

*Analysis of Global Innovative Technologies for Social-Emotional
Development of Preschool Children*

Tetiana Kesian

Senior Researcher

G.S. Kostiuk Institute of Psychology, NAES of Ukraine

E-mail: Ludmila2014@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0003-2858-9526>

Abstract

The development of the social-emotional sphere is one of the most important tasks of preschool education, as it affects the formation of the child's personality and his success in life. World experience shows that innovative technologies can help develop a child's socio-emotional sphere more effectively. The article discusses various global technologies and methods of development of the social-emotional sphere of preschool children: interactive games, virtual reality, multimedia educational programs. It is emphasized that the successful experience of implementing innovations in preschool education is impossible without the involvement of parents and educators in the process of learning and development of children.

Keywords: *socio-emotional sphere, preschool age, innovations, positive pedagogy, interactive games, virtual reality, multimedia programs.*

Вступ

Соціально-емоційний розвиток є однією з найважливіших складових дошкільної освіти, оскільки саме на цьому етапі формуються ключові соціальні та емоційні навички, які будуть визначати життєвий успіх дитини. Особливо,

соціально-емоційний розвиток є важливим елементом у допомозі дитини до успішного адаптування її до життя в суспільстві.

Світовий досвід показує, що інноваційні технології можуть допомогти розвивати соціально-емоційну сферу дитини більш ефективно. У Європейському союзі розроблено рекомендації щодо розвитку соціально-емоційної сфери дитини в дошкільних закладах. Зокрема, в них рекомендується використовувати інноваційні методи та технології, такі як гра, театр, музика, мистецтво та спорт, для досягнення мети розвитку соціально-емоційної сфери дитини.

Методи дослідження

На теоретичному рівні зробити аналіз світових новацій стосовно проблематики соціально-емоційного розвитку дитини дошкільного віку.

Результати

Соціально-емоційний інтелект (СЕІ) дошкільників – це здатність дітей у віці від 3 до 6 років розуміти та ефективно керувати своїми емоціями, розвивати здорові стосунки з іншими людьми, спілкуватися з ними та взаємодіяти з ними на високому рівні. СЕІ передбачає також здатність дошкільників розуміти інші почуття та переживання, виявляти емпатію, співчуття та турботу про інших, вирішувати конфлікти та взаємодіяти з навколишнім світом в цілому (Кузьмінська, 2014).

У багатьох європейських країнах, в тому числі у США та Канаді, розроблено та впроваджено програми соціально-емоційного навчання в дошкільних навчальних закладах. Ці програми зазвичай орієнтовані на виховання соціальної відповідальності, співпраці, спілкування та розвитку емпатії у дітей.

Розглянемо де-які інноваційні методи і технології з соціально-емоційного розвитку дітей, які використовуються у світовому досвіді дошкільної освіти.

1. Важливим елементом розвитку соціально-емоційної сфери дошкільників є використання ігрових технологій, так як сюжетно-рольова гра є провідною у дошкільному віці. Ігри допомагають дітям розвивати спілкування, співпрацю, емпатію та інші соціальні навички. Однією з

популярних ігрових технологій є «рольові ігри», що передбачають відтворення різних ситуацій, що допомагають дітям розвивати соціальні навички.

Сьогодні в США проводиться дослідження щодо використання інтерактивних ігор для розвитку соціально-емоційних навичок у дітей дошкільного віку. Ігри такого типу містять завдання, спрямовані на розвиток співпраці, спілкування, емпатії та розуміння власних емоцій та емоцій інших людей. Відомими серед них є:

- методика «Фрід», яка є популярною у Швеції і спрямована на розвиток соціально-емоційної сфери у дітей (розвиває навички спілкування, емпатії, та саморегуляції, навчає соціальним нормам поведінки) через ігри та спілкування;

- «Методика Ганна», розроблена у Фінляндії, яка сприяє розвитку соціальних навичок та емоційної грамотності. Ця методика передбачає використання різноманітних вправ та ігор, що допомагають дітям розуміти свої власні емоції, розвивати емпатію та співчуття до інших, вчитися співпрацювати з іншими;

- програма «Друзі», розроблена на основі досліджень у галузі соціальної психології та педагогіки. Метою цієї програми є підвищення рівня емоційної та соціальної компетентності у дітей від 3 до 8 років;

- також варто зазначити методику «Circle Time», що походить із Великобританії. Ця методика полягає у проведенні спеціальних занять з метою розвитку соціальної та емоційної грамотності. Під час цих занять діти отримують змогу спілкуватися між собою, висловлювати свої думки, вивчати різні соціальні навички та розвивати здатність до співпраці та толерантності (Elias, et al., 1997).

2. Однією з найпопулярніших технологій є «позитивна педагогіка», що передбачає навчання дітей емоційному регулюванню, співпрацю, емпатії та здатності до спілкування. Засновником цієї технології є американський психолог Мартін Селігман, який стверджує, що позитивні емоції та задоволення від досягнень стимулюють розвиток позитивної самооцінки дитини та її успіхи в навчанні.

Однією з найбільш відомих з цієї технології є програма – «Я – кращий» (англ. «I Can Do It!») від легендарного педагога та психолога Луїзи Хей. Ця програма спрямована на розвиток позитивного мислення та самооцінки у дітей від 5 до 12 років (Elias et al., 1997).

3. Ще однією ефективною технологією є «медіаосвіта», яка допомагає дітям розвивати соціальну та емоційну грамотність шляхом вивчення різних медіа-форматів. Ця технологія передбачає використання різноманітних матеріалів (відео, мультиків, фотографій тощо) з метою вивчення емоційних реакцій та поведінки персонажів.

В рамках цієї технології можна використовувати програму «Second Step», яка є однією з найпопулярніших для розвитку соціально-емоційної сфери у дітей. Програма передбачає використання різних матеріалів (відео, ігор, книг) для вивчення різних соціальних та емоційних навичок, таких як емпатія, спілкування, розвиток самооцінки та інших.

4. Для розвитку соціально-емоційної сфери у дітей дошкільного віку у Німеччині та Франції популярними є використання технологій віртуальної реальності. Такі програми дозволяють дітям взаємодіяти з віртуальними персонажами, що допомагає розвивати емпатію та співчуття, вчать дітей виявляти свої почуття та емоції. Завдяки використанню віртуальних середовищ діти можуть відчувати емоційну співпрацю та розвивати соціальну інтеракцію.

Однією з таких програм є «Kindland», яка розроблена компанією HUGS United Inc. і спрямована на розвиток соціальних навичок дітей. У рамках програми діти можуть взаємодіяти з віртуальними персонажами, вчитися виявляти емоції, спілкуватися та розвивати співпрацю.

У Скандинавії та Фінляндії діє концепція «відкритих дошкільних закладів», де діти мають можливість самостійно вибирати, що вони будуть робити протягом дня, та спілкуватися з іншими дітьми різного віку. Така практика сприяє розвитку соціально-емоційних навичок та самоуправління у дітей.

Дуже популярною в цих країнах є програма «Roots of Empathy», яка базується на використанні взаємодії з дитиною та її матір'ю з метою розвитку соціально-емоційної сфери. У рамках програми дитина та її матір відвідують групу дітей в дитячому садку, де вони проводять заняття, що спрямовані на розвиток емпатії та соціальних навичок (Cornell et al., 2017).

Зрозуміло, що цими технологіями і методиками не вичерпується уся світова різноманітність напрямків соціально-емоційного розвитку дошкільників.

Однак, важливо зазначити, що реалізація інновацій в дошкільній освіті потребує відповідної підготовки вихователів та психологів

дошкільного навчального закладу, а також налагодження співпраці між різними секторами, включаючи наукові установи, громадські організації та державні установи. Найбільш успішна реалізація інноваційних проектів в дошкільній освіті можлива лише при наявності комплексного підходу до їх впровадження, залучення різноманітних ресурсів та дотримання принципів сталого розвитку (Кузьмінська, 2014).

Висновки

Отже, розвиток соціально-емоційної сфери є надзвичайно важливим аспектом дошкільної освіти, оскільки він визначає майбутні успіхи дитини у навчанні та соціальній адаптації.

У світі існує безліч різних технологій, які можуть бути використані для розвитку соціально-емоційної сфери у дітей. Важливо зазначити, що кожна з цих технологій має свої переваги та недоліки, тому вибір технології для використання в дошкільній освіті потребує уважного аналізу та підходу до кожного конкретного випадку.

аким чином, світовий досвід створення новацій та впровадження інновацій в дошкільну освіту може стати корисним при розробці відповідних підходів в Україні.

Література

- Кузьмінська, О.О. (2014). *Соціально-емоційний розвиток дітей дошкільного віку: теорія і практика*. Київ: Видавництво «Наш формат». 371 с.
- Elias, M.J., Zins, J.E., Weissberg, R.P., Frey, K.S., Greenberg, M.T., Haynes, N.M., ... & Shriver, T.P. (1997). Promoting social and emotional learning: Guidelines for educators. *ASCD*. P. 175. <https://earlylearningfocus.org/wp-content/uploads/2019/12/promoting-social-and-emotional-learning-1.pdf>
- Cornell, C., Kiernan, N., Kaufman, D., Dobbie, P., Frydenberg, E., & Deans, J. (2017). *Developing social emotional competence in the early years*. In E. Frydenberg, A. J. Martin, & R. J. Collie (Eds.), *Social and emotional learning in Australia and the Asia-Pacific: Perspectives, programs and approaches* (pp. 391–411). Springer Science + Business Media. https://doi.org/10.1007/978-981-10-3394-0_21